

EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGURANGIN KEMISKINAN TERHADAP WARGA DI KELURAHAN TUGU

Oleh:

Meysa Nur Prapbian¹, Muhammad Al Fajri², Feby Rizki Muharram³,
Marvel Bintang Maulana⁴, Syifa Aisyah⁵

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan PKH dalam mengurangi kemiskinan di Kelurahan Tugu, dengan focus pada pemahaman mekanisme program, kendala pelaksanaan, dan perubahan signifikan yang dirasakan oleh penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran PKH di Kelurahan Tugu telah mengikuti kebijakan nasional dan berjalan sesuai prosedur, meskipun masih ditemukan kendala seperti ketidakakuratan data DTKS dan rendahnya pemahaman KPM terhadap kewajiban program. Meskipun nominal bantuan tidak berubah, penerima menyatakan bahwa bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, dan Kesehatan. Stabilitas dan keandalan pencairan dana menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa aman dan kestabilan ekonomi rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan, tetapi juga oleh kontinuitas dan konsistensi pelaksanaannya.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, PKH, kemiskinan, efektivitas program, bantuan sosial, Kelurahan Tugu

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is one of the Indonesian government's strategies to alleviate poverty through conditional cash transfer. This study aims to evaluate the effectiveness of PKH implementation in reducing poverty in Kelurahan Tugu, focusing on program mechanisms, implementation challenges, and significant changes experienced by beneficiaries. A qualitative approach was used, with data collected through in-depth interviews and field observations. The results show that the implementation of PKH in Kelurahan Tugu follows national guidelines and has been carried out appropriately, although some challenges remain, such as inaccuracies in the Integrated Sosial Welfare Data (DTKS) and limited understanding among beneficiaries regarding program requirements. Although the amount of aid has remained unchanged, recipients stated that the assistance significantly helps the meet basic needs, including food, education, and healthcare. The stability and reliability of fund disbursement are key factors in providing a sense of security and supporting household economic stability. These findings indicate that program effectiveness is not solely determined by the amount of aid, but also by the continuity and consistency of its implementation.

Keyword: Family Hope Program, PKH, poverty, program effectiveness, social assistance, Kelurahan Tugu

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial multidimensi yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, baik dari segi pendidikan, Kesehatan, maupun kesejahteraan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya melalui **Program Keluarga Harapan (PKH)**. PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan pada tahun 2007 oleh Kementerian sosial, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kemensos, 2021).

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Informan yang peneliti ambil yaitu 2 macam informan, yang pertama pendamping PKH yang diambil 2 orang yaitu pendamping yang aktif dan pendamping yang kurang aktif, dan informan yang kedua yaitu peserta PKH yang diambil 3 orang, yaitu peserta yang sudah lama menjadi peserta PKH, peserta yang baru jadi peserta PKH dan peserta yang lengkap komponen PKH nya Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan

Huberman, yang meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Informan yang peneliti ambil yaitu 2 macam informan, yang pertama pendamping PKH yang diambil 2 orang yaitu pendamping yang aktif dan pendamping yang kurang aktif, dan informan yang kedua yaitu peserta PKH yang diambil 3 orang, yaitu peserta yang sudah lama menjadi peserta PKH, peserta yang baru jadi peserta PKH dan peserta yang lengkap komponen PKH nya.

Dalam pelaksanaannya, PKH menargetkan **keluarga miskin yang memiliki komponen Pendidikan dan Kesehatan**, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Dana bantuan diberikan secara berkala selama keluarga tersebut memenuhi syarat dan kewajiban program, seperti membawa anak ke posyandu, menyekolahkan anak, dan mengikuti pertemuan kelompok.. Tujuan utama program ini tidak hanya mengurangi kemiskinan jangka pendek melalui bantuan tunai, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku untuk menghindari kemiskinan antargenerasi (Sudaryanto, 2020).

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam dalam pelaksanaan PKH. Misalnya, penelitian oleh Nugroho (2019) menunjukkan bahwa PKH dapat meningkatkan partisipasi sekolah dan kunjungan posyandu, namun masih ditemukan kendala dalam hal keterlambatan pencairan dana dan pendataan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi

efektivitas program ini di berbagai daerah, termasuk Kelurahan Tugu, guna mengetahui sejauh mana PKH memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi kemiskinan di Kelurahan Tugu. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, pemahaman, dan pengalaman langsung dari penerima manfaat program, yang tidak dapat dijelaskan secara numerik.

Pendekatan ini bersifat naturalistik, artinya proses pengumpulan data dilakukan dalam kondisi wajar dan tidak dimanipulasi. Peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data, dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif subjek yang diteliti.

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Tugu. Informan dalam penelitian ini adalah keluarga penerima manfaat PKH yang dipilih secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu seperti keterlibatan aktif dalam program, pemahaman terhadap prosesnya, serta kesediaan untuk diwawancarai.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menggali informasi mengenai mekanisme seleksi penerima, kendala teknis yang mungkin terjadi, dan dampak program terhadap kehidupan mereka. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi sosial ekonomi penerima

manfaat, serta lingkungan tempat mereka tinggal, guna mendukung dan memperkuat data dari wawancara.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi. Validitas juga diperkuat dengan melakukan konfirmasi ulang kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan pengalaman mereka yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Gambar 1. Kondisi Rumah Kontrakan Warga Penerima Manfaat Bantuan PKH Di Kelurahan Tugu

Sumber : Rumah Kontrakan Warga Penerima Manfaat Bantuan PKH Di Kelurahan Tugu

Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Tugu, di mana berbagai program bantuan sosial seperti PKH dijalankan untuk menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan, dinamika serupa juga dapat ditemukan di kawasan perkotaan yang memiliki populasi yang heterogen. Di wilayah ini, kompleksitas

sosial hadir dengan wajah yang berbeda bukan hanya soal kebutuhan dasar, tetapi juga soal akses terhadap hak dan perlakuan yang setara.

Penelitian dilakukan di salah satu lingkungan kelurahan yang mewakili keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Fokus observasi diarahkan pada ruang-ruang yang menunjukkan bagaimana kelompok rentan diposisikan dalam tatanan sosial yang lebih luas. Dengan memerhatikan kebijakan dan fasilitas yang tersedia, terlihat bahwa masih ada ketimpangan akses yang dialami oleh mereka yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih.

Apa yang terjadi di kota, pada dasarnya tidak jauh berbeda dari kondisi di Kelurahan Tugu. Keduanya menghadirkan realitas bahwa upaya pemerataan kesejahteraan masih memerlukan dorongan kuat baik dari sisi sistem, data, maupun kesadaran sosial. Sama seperti proses verifikasi dalam PKH yang menentukan siapa yang layak menerima bantuan, di ruang-ruang lain pun, keadilan sering kali ditentukan oleh siapa yang tampak lebih layak di mata sistem, bukan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya.

2. Temuan Observasi

Gambar 2. Kondisi Rumah Kontrakan Warga Penerima Manfaat Bantuan PKH Di Kelurahan Tugu

Sumber : Rumah Kontrakan Warga Penerima Manfaat Bantuan PKH Di Kelurahan Tugu

Berikut adalah gambaran yang peneliti peroleh dari observasi penerima manfaat bantuan PKH secara langsung ke rumah warga kelurahan tugu:

Sebagai bagian dari proses pemahaman yang lebih dalam terhadap implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tugu, peneliti melakukan observasi langsung ke rumah salah satu penerima manfaat. Tujuan dari kunjungan ini bukan semata untuk mengumpulkan data formal, melainkan untuk melihat dari dekat bagaimana bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah benar-benar hidup dan berdampak di tengah masyarakat. Peneliti ingin menyaksikan sendiri bagaimana satu kebijakan dapat menjelma menjadi harapan di balik tembok-tembok rumah sederhana.

Peneliti disambut oleh seorang ibu rumah tangga berusia sekitar 60-an tahun. Rumahnya kecil, berdinding rapuh, dengan atap seng yang tampak usang dimakan waktu. Di ruang tamu yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tidur anak-anaknya, ia mulai bercerita, tentang kehidupan, tentang pengorbanan, dan tentang bagaimana bantuan dari PKH menjadi penyambung napas ekonomi mereka.

Beliau mengatakan bahwa bantuan PKH biasanya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan telur, serta membayar keperluan sekolah anak-anaknya. Salah satu anaknya saat ini duduk di bangku SMP, dan sejak mendapat bantuan, ia tidak lagi menunggak uang iuran sekolah seperti

tahun-tahun sebelumnya. “Kalau tidak ada PKH, mungkin saya harus pinjam sana-sini lagi,” katanya lirih sambil tersenyum, meski ada air mata yang mengambang di ujung pelupuk matanya.

Peneliti melihat bahwa PKH, meski nilainya tidak besar, memberikan ketenangan tersendiri bagi keluarga ini. Tidak ada lagi kekhawatiran berlebihan saat anak sakit dan harus ke puskesmas, atau saat buku pelajaran harus dibeli di awal tahun ajaran baru. Lebih dari sekadar uang, bantuan ini menghadirkan rasa dihargai dan tidak dilupakan oleh negara.

Observasi ini menjadi momen yang sangat berarti. Bukan hanya karena peneliti mendapat data lapangan, tetapi karena peneliti diingatkan kembali bahwa setiap kebijakan sosial harus berpijak pada kebutuhan nyata manusia, bukan sekadar angka-angka statistik. Di rumah kecil itu, peneliti belajar bahwa harapan bisa tumbuh bahkan dari kesederhanaan, selama ada kepastian bahwa negara hadir, meski hanya lewat transfer bantuan di rekening setiap bulan.

3. Pemahaman Mekanisme Program

Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tugu yang telah peneliti teliti mengacu pada kebijakan nasional yang dijalankan oleh Kementerian Sosial RI dan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Kota Depok.

A. Penetapan Penerima Manfaat: Data awal berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian diverifikasi oleh pendamping PKH dan pihak kelurahan.

Di Kelurahan Tugu, verifikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa

penerima benar-benar tergolong miskin atau rentan miskin.

B. Pendamping Sosial: Pendamping PKH di Kelurahan Tugu bertugas melakukan kunjungan rumah, sosialisasi kewajiban, serta melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Mekanisme pelaksanaan PKH di Kelurahan Tugu mengacu pada kebijakan nasional yang dijalankan oleh Kementerian Sosial RI dan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Kota Depok. Berdasarkan hasil observasi, penetapan penerima manfaat dilakukan melalui verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pendamping PKH dan pihak kelurahan.

Selain itu, hasil studi oleh Daud et al. (2023, hlm. 103) di Kelurahan Baktijaya juga menunjukkan bahwa program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Depok dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang memiliki anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lokasi berbeda, pola pelaksanaan di berbagai kelurahan di Kota Depok secara umum memiliki kesamaan.

C. Konsisten Antarwilayah

Meskipun peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Tugu, peneliti membandingkan hasil peneliti dengan penelitian dari kelurahan lain, seperti yang diungkapkan oleh Daud et al. Di tempat tersebut, pola pelaksanaan serupa: DTKS sebagai basis data, pendamping sebagai garda terdepan, dan koordinasi yang intens antara Dinas Sosial dan pemerintah kelurahan. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan PKH di Kota Depok memiliki pola yang cukup konsisten, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program nasional.

4. Kendala Program

Di balik kebermanfaatannya yang luas, PKH juga dihadapkan pada sejumlah kendala yang kompleks dan multidimensi. Sebagai mahasiswa, peneliti tidak hanya ingin mengapresiasi keberhasilan program ini, tetapi juga memahami tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya, terutama karena tantangan-tantangan itu sering kali bersumber dari akar yang tidak mudah dibersihkan.

A. Ketidakakuratan Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Banyak warga miskin yang tidak terdaftar karena pembaruan data yang lambat. Sebaliknya, ada warga yang sudah tidak layak (ekonomi meningkat) tapi tetap tercatat. Menurut Maulida (2023), “Kondisi ini mengakibatkan munculnya ketimpangan sosial di masyarakat dan rasa ketidakadilan antarwarga”

B. Kurangnya Pemahaman KPM terhadap kewajiban Program

Sebagian KPH belum sepenuhnya bersyarat, seperti kehadiran anak di sekolah, pemeriksaan ibu hamil, dan kegiatan posyandu. Akibatnya, beberapa KPM tidak menjalankan kewajiban ini secara konsisten

“Studi oleh Rini Ismalia (2023) di Kelurahan Serua, Depok, menunjukkan bahwa sosialisasi yang tidak merata menjadi penyebab utama rendahnya pemahaman KPM.”

Saat peneliti berbincang dengan ibu penerima, ia berkata, “Pendamping sering bolak-balik menjelaskan bahwa ini bukan cuma soal bantuan, tapi soal perubahan perilaku. Namun tidak semua mengerti. Dari perspektif peneliti sebagai mahasiswa, ini bukan sekadar isu komunikasi, melainkan mengenai bagaimana nilai-nilai program dapat

benar-benar melekat dalam kehidupan masyarakat.

C. Ketergantungan Ekonomi dan Mentalitas Bantuan

Hambatan lain yang cukup sensitif tetapi perlu diperbincangkan adalah kemungkinan munculnya sikap ketergantungan. Dalam beberapa situasi, peneliti mendapati cerita bahwa bantuan dari PKH dianggap sebagai “pengganti pekerjaan”, bukannya “penyokong kehidupan”. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena bisa mengikis semangat produktivitas.

Peneliti menyadari bahwa membicarakan hal ini harus dengan sangat hati-hati. Karena bagi keluarga yang sangat miskin, tidak ada alternatif lain selain menerima bantuan. Tapi jika program ini tidak disertai dengan edukasi kemandirian secara terus menerus, maka bisa menjerumuskan penerima dalam lingkaran stagnasi.

5. Perubahan Signifikan Program

Walaupun menghadapi berbagai tantangan, tak dapat disangkal bahwa PKH telah memberikan pengaruh besar bagi kehidupan keluarga kurang mampu. Perubahan ini tidak selalu dapat diukur dengan angka, tetapi dirasakan secara mendalam dalam kisah-kisah masyarakat yang peneliti dengarkan.

A. Dari Bantuan Menjadi Harapan Hidup

Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tugu menyatakan bahwa bantuan yang diterima sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dana yang diberikan melalui program ini digunakan untuk berbagai keperluan penting, seperti membeli bahan makanan pokok, hingga membayar kebutuhan pendidikan anak. Dalam konteks keluarga kurang mampu, dana bantuan

tersebut memberikan ruang bernapas secara ekonomi, terutama pada saat kebutuhan mendesak meningkat.

B. Stabilitas dan Konsisten: Kunci dan Kepercayaan

Meskipun nominal bantuan yang diterima tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, penerima manfaat tetap merasakan dampak positif yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa kebermanfaatan PKH tidak semata-mata bergantung besar kecilnya dana, melainkan pada keberlanjutan dan kepastian penyalurannya. Dalam wawancara lapangan, penerima menyebutkan bahwa bantuan dari PKH membuat mereka merasa lebih tenang karena bisa merencanakan kebutuhan rumah tangga secara lebih stabil setiap bulannya.

C. Dampak Psikologis: Dari Kecemasan Menjadi Keteguhan

Salah satu faktor penting yang disoroti oleh penerima adalah keandalan dalam pencairan bantuan. Meskipun terkadang terjadi variasi waktu pencairan, yakni dari awal bulan menjadi akhir bulan, dana tetap masuk dalam bulan yang sama. Konsistensi ini memberikan rasa aman bagi keluarga penerima, karena mereka dapat mengandalkan waktu pencairan tersebut untuk memenuhi kebutuhan bulanan mereka. Stabilitas penyaluran seperti ini ternyata memiliki pengaruh besar terhadap persepsi Masyarakat terhadap efektivitas program.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan observasi lapangan mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tugu, dapat disimpulkan bahwa program ini secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional dan memberikan dampak positif bagi kehidupan keluarga yang menerima manfaat. Walaupun jumlah

bantuan yang diberikan tidak meningkat, keberlanjutan dan konsistensi pencairan merupakan faktor penting yang memberikan rasa aman dan stabilitas ekonomi bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu.

Program ini terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, serta memberikan dampak psikologis berupa perasaan dihargai dan tidak diabaikan oleh negara. Meski begitu, efektivitas PKH tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti inakurasi data DTKS, minimnya pemahaman sebagian KPM tentang kewajiban program, dan kemungkinan timbulnya mentalitas ketergantungan.

Sehingga, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh faktor administratif dan teknis, melainkan juga sangat bergantung pada penguatan pendidikan nilai-nilai kemandirian serta peningkatan mutu pendampingan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Evaluasi rutin, pembaruan informasi yang tepat, serta pendekatan yang lebih inklusif harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa program ini benar-benar sampai dan memberdayakan komunitas miskin secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arum, D. S., & Sugiyanto, M.Si, E. (2023). Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Baktijaya Kota Depok. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2).
<https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2831>

[2] Museliza, V., Afrizal, A., & Eliza, R. (2020). PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.116>

[3] Maulida, A. P. (2023). *Analisis Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/handle/123456789/xxxxx>

[4] Ismalia, R. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75286>

[5] Rahmadani. (2022). *Implementasi Program Keluarga Harapan dan BLT Dana Desa untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*.
<https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6083/>